

COLECCION DE COPLAS NUEVAS

DE

FANDANGO, MALAGUEÑAS Y RONDEÑAS.

El amor es como el niño
que se enoja y tira el pan,
y en haciéndole cariños,
calla y lo vuelve á tomar.

Entra el amor por los ojos,
se deposita en el pecho,
le alimentan los oidos
y le matan los desprecios.

Piensan los enamorados,
piensan, y no piensan bien,
piensan que nadie los mira
y todo el mundo los vé.

Es amor como el pleitista,
cuando dinero no tiene,

ni el escribano le escucha,
ni el abogado le atiende.

Cuando uno quiere á una,
y esta una no le quiere,
es lo mismo que si un calvo
se encuentra en la calle un peine.

Un rosal cria una rosa,
una maceta un clavel,
un padre cria una hija
y no sabe para quien.

Al que le quieren de balde
no venga pidiendo celos,
que harto favor se le hace
con quererle pelo á pelo.

La mujer que encuentre un hombre
fino, constante y leal,
llévelo, por cosa rara,
á la Historia Natural.

El amor que siente el hombre
es como la leña verde,
que llena de humo la casa
y luego desaparece.

Anoche soñé contigo
y fui muy feliz entonces;
Dios me otorgue hoy mucho sueño
para soñar lo de anoche.

Aun conservo tu retrato,
y hasta le guardo con llave,
que él me recuerda la historia
de todas tus liviandades,

Yo he muerto ya para ti
hace muchísimo tiempo;
cumple el refrán, hija mía,
de que á rey muerto, rey puesto.

Si es cierto que en este mundo
quien mal anda mal acaba,
tiene que ser tu castigo
tan grande como tu falta.

Amar al prójimo ordena
de Dios el santo precepto;
tantos amas, que si mueres,
te vas derechita al cielo.

Mucho daño me has causado
sin llegar á condolerte;
pero aquel que á hierro mata
ya sabes que á hierro muere.

¿Es posible padre Adán
que siendo vuestra merced
el primer hombre del mundo,
le engañara una mujer?

De una costilla de Adán
hizo Dios á la mujer,
para dejarle á los hombres
ese hueso que roer.

Las mujeres que hay ahora
son como las cañas verdes,
por cima tienen la pompa,
por bajo los arambeles.

Aquella mujer que quiere
mandar mas que su marido,
¡Santo Cristo del garrote,
leña del Verbo divino!

Tres jueves hay en el año
que relumbran como el sol:
Jueves Santo, Corpus Christi,
y el día de la Ascension.

En la soledad del campo
me puse á llorar mis penas,
y fué tan grande mi llanto
que florecieron las yerbas.

En el campo una mañana
Cogi para tí una flor;
Se me perdió en el camino,
Y con ella la ilusion.

Dices que tu amor es loco
Y yo que es loco mi amor;
Que nos encierren por locos
Pero juntos á los dos.

Morenita y enlutada,
¡Qué bien que te sienta el luto!
Nos casaremos los dos,
y Dios perdone al difunto.

El clavel que tú me diste
el día de la Ascension,
no fué clavel, sino clavo
que clavó mi corazón.

Cuando yo te vi venir,
le dije á mi corazón:
¡Qué bonita piedrecita
para dar un tropezon!

Desde que te vi te amé,
porque amar y ver tu cielo
bien pudieron ser dos cosas,
pero ninguna primero.

Anda diciendo tu madre
que mereces una reina;
anda, vé, y dile á tu madre
que vaya á Madrid por ella.

Los pajarillos y yo
nos levantamos á un tiempo,
ellos á cantar el alba,
yo á cantar mi sentimiento.

El querer que puse en tí
un cuervo se lo llevó,
y en medio de aquellos mares,
abrió el pico y lo soltó.

Amigo Blas, he intentado
poner mi mujer en venta,
para comprar un caballo
que me sale mejor cuenta.

Mi marido fué á las Indias,
por acrecer su caudal;
trajo mucho que decir,
pero poco que contar.

Yo me llamo Poca pena,
pariente de Mala gana,
y por apellido tengo,
á mí no se me dá nada.

Cuando salgo de mi casa,
mi madre se echa á llorar;
¡qué lástima de mi niño
que me lo van á engañar!

En la calle no sé donde,
mataron yo no sé á quien:
el vivo cayó en el suelo,
el muerto apretó á correr.

Niña de los veinte novios,
Que con ninguno te casas,
Si te guardas para un rey
Cuatro tiene la baraja.

Cuando paso por tu puerta
Compró pan y voy comiendo,
Porque no diga tu madre
Que del aire me mantengo.

Eres avellana vana,
Eres almendro sin flor,
Eres rosal sin capullo,
Eres clavel sin olor.

Niña de los veinte novios
Y conmigo veinte y uno;
Si todos son como yo
Nunca has tenido ninguno.

En frente del sol saliente
tiene mi niña el balcon;
sale el sol, sale mi niña
salen mi niña y el sol.

Eres hermana del sol,
prima hermana de la luna,
sobrina del alabastro,
de el alba prima segunda.

Una estrella se ha perdido
y en el cielo no parece,
en tu cuarto se ha metido
y en tu cara resplandece.

Para guisar esta liebre
solo me falta la sal;
usted que de sobra tiene
¿me la quiere usted prestar?

Desde que V. se pasea
por las calles del lugar,
está perdida la venta
de las cañas de pescar.

Compañerita del alma
¿por donde caminas tú?
yo camino por la arena
y tú por el cielo azul.

Cuando me dieron la nueva
de que tú no me querias,
se me quedó el corazon...
lo mismo que le tenia.

El amor que te tenia
lo metí en un agujero,
y como vino el verano
las chinches se lo comieron.

Está tu imágen que admiro
tan pegada á mi deseo,
que si al espejo me miro
en ver de verme, te veo.

Te pintaré en un cantar
la rueda de la existencia,
pecar, hacer penitencia
y luego vuelta á empezar.

Por mucho que el tren corria
corre tanto un «yo te adoro,»
que era tuya en Valdemoro
y en Aranjuez ya eras mia.

Ni contigo ni sin ti
hallan mis penas remedio,
contigo porque me matas
y sin tí, porque me muero.

Nunca aunque estés quejumbrosa,
tus quejas puedo escuchar,
pues como eres tan hermosa,
no te oigo, te miro hablar.

Dios, que nos crió á los dos,
podrá hacer que yo me muera,
pero hacer que no te quiera,
Dios podria... porque es Dios.

Las malas son esas penas
que sin matar nos maltratan;
las que de un golpe nos matan,
esas sí que son las buenas.

A una piedra de la calle
la contaba mi dolor,
¡mira lo que la diria
que la piedra se partió!

El Sol le dijo á la Luna
que se fuera á recoger,
que á deshora de la noche
no andan mujeres de bien.

Tres fincas tengo en Madrid,
siendo un pobre militar:
la cárcel, el cementerio,
y tambien el hospital.

Un ciego estaba mirando
cómo se quema una casa,
un mudo llamaba gente,
y un cojo llevaba el agua.

Viva Cádiz porque tiene
las murallas hácia el mar,
y cañones apuntando
al Peñon de Gibraltar.

Una mora me enamora
y no es mora de nacion;
es mora porque ella mora
dentro de mi corazon.

Eres tú la que le quitas
todos los rayos al sol,
á la nieve la blancura
y á la manzana el color.

Cásate y tendrás mujer,
si es bonita, que guardar,
si es fea, que aborrecer,
si es rica, que contentar,
si es pobre, que mantener.

Salero, viva el salero,
salero, viva la sal,
que tiene V. mas salero
que el salero universal.

El marco de tu ventana
todo está lleno de estrellas,
y así que te asomas tú,
sale el sol, y se van ellas.

Cuando en los ojos de un hombre
sorprendas alguna lágrima,
compadece al desgraciado
sin preguntarle la causa.

Si ves llorar á una niña
consuélala en su afliccion,
que las lágrimas que vierte
se las arranca el amor.

Cuando las viejas sollozan
no se las debe hacer caso,
pues solo lloran las viejas
al recodar su pasado.

Me aconsejan que te olvide;
¡mira qué barbaridad!
¡Como no saben querer,
no saben aconsejar!

Todo el mundo en contra mia,
Serrana, porque te quiero,
todo el mundo en contra mia,
y yo contra el mundo entero.

FIN.